

RELATÓRIO

COTIDIANO DAS PESSOAS DURANTE O ISOLAMENTO

Horacio Hastenreiter Filho
Justina Tellechea
Diego Costa Mendes
Magnus Luiz Emmendoerfer

[instagram.com/andreperafotografia](https://www.instagram.com/andreperafotografia)

SETEMBRO | 2020

OBJETIVOS DA PESQUISA

Para uma melhor compreensão de como o cotidiano vem sendo afetado pela pandemia, o Observatório da Sociedade Pós-Pandêmica (OSPP) realizou uma ampla pesquisa online em todo o país, obtendo 2839 respostas.

Foram avaliadas as transformações ocasionadas pela pandemia e pela imposição do distanciamento social em diferentes dimensões da vida humana, como o trabalho profissional e doméstico, o lazer, as relações sociais, entre outras, bem como as consequentes mudanças vêm afetando o bem-estar físico e psicológico das pessoas. O relatório é dividido em três partes: i) na primeira, é apresentado um perfil geral dos respondentes; ii) na segunda, um resultado geral das transformações experimentadas no cotidiano; e, finalmente, iii) como essas transformações vêm se manifestando em termos de bem-estar físico e psicológico.

1. Perfil dos Respondentes

As questões de identificação mostraram que os respondentes possuem algumas particularidades em relação ao perfil populacional do país, sobretudo em termos de renda (apenas 22,65% possuem renda familiar até 03 salários mínimos e 35,34% possuem renda superior a 10 salários mínimos) e nível educacional (apenas 8,6% não possuem graduação e 38,18% possuem mestrado ou doutorado), conforme pode ser verificado nas Figuras 01 e 02, as quais apresentam gráficos e quadros com as proporções de respondentes.

FIGURA 01 – Renda Familiar Mensal

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Reforçando o perfil de classe média dos respondentes, 84,11% não solicitaram e não se consideraram elegíveis para receber o auxílio emergencial, o qual foi solicitado e recebido por apenas 9,92% dos respondentes. O perfil reflete-se também nas condições habitacionais: 88,11% vivem em residências com até quatro pessoas.

FIGURA 02 – Nível de Escolaridade

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Quanto ao status ocupacional, a maior proporção é de funcionários públicos (31,63%), seguida de empregados CLT (18,53%). Apenas 7,31% dos respondentes estavam desempregados no período de realização da pesquisa.

Os respondentes distribuem-se em todo o território nacional, à exceção do Acre, com maior concentração nos estados de Pernambuco, Minas Gerais e Bahia que, somados, representam 55,27% dos respondentes. O gênero feminino também é super-representado na pesquisa, enquadrando 68,82% dos respondentes. A classe modal para a idade é de 31 a 40 anos, a qual compreende 29,10% dos respondentes.

2. Transformações Experimentadas no Cotidiano

Para analisar as alterações no cotidiano trazidas pela necessidade de distanciamento, a pesquisa procurou verificar a aplicação do tempo livre, as compras e gastos, o que mais está fazendo falta e a nova realidade de trabalho dos respondentes, incluindo a perspectiva do trabalho doméstico.

2.1. Aplicação do Tempo Livre Durante o Isolamento Social

O Isolamento Social, como era de se esperar, trouxe modificações importantes no uso do tempo livre das pessoas. O Gráfico 01, a seguir, permite alguns destaques.

Gráfico 01 – Aplicação do Tempo Livre Durante o Isolamento Social

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Primeiramente, em relação às atividades que foram negativamente impactadas e, portanto, bastante reduzidas após março. As reuniões e encontros sociais, como era de se esperar, tornaram-se muito mais raros e caracterizaram-se como a atividade mais afetada (média = 1,46). As atividades físicas, menos drasticamente, também se evidenciaram claramente reduzidas (média = 2,17). No entanto, tem se observado que a tecnologia vem ajudando a mitigar o problema das atividades físicas e muitas pessoas vêm realizando ginásticas e outras atividades remotamente, a partir da web. Além disso, algumas atividades como a caminhada e a corrida continuaram a ser adotadas por alguns de seus praticantes.

Como destaques positivos, destacam-se a culinária (média = 4,03) e o uso das mídias sociais (média = 3,79). A necessidade de preparar o próprio alimento – nova para parte da classe média – e a facilidade de acesso a receitas e vídeos vêm ajudando na disseminação dessa atividade que passa a acumular também o status de atividade lúdica. Na falta de outras oportunidades de aplicação do tempo livre, alia-se ao útil o agradável. As mídias sociais (média = 3,79), por sua vez, passam a ser – entre tantas outras utilizações – o instrumento de aproximação entre pessoas que, no cenário anterior à pandemia, usufruíam mutuamente das suas companhias.

As demais variáveis sofreram variações mais discretas, sem que apresentassem diferenças muito expressivas em relação à situação anterior.

2.2. Compras e Gastos Realizados Durante o Período de Pandemia

De modo geral, como é possível observar no Gráfico 02, as compras e gastos foram reduzidas durante o período de isolamento. Os únicos itens a apresentar crescimento foram os itens alimentícios de limpeza e higiene (média = 3,9) e os filmes, séries e serviços de *streaming* (média = 3,5). Com a limitação dos restaurantes, com atividades restritas apenas aos serviços de entrega de refeições, a produção caseira ganhou espaço. Isso significa o aumento no dispêndio de itens alimentícios e, por conseguinte, o impulsionamento nas vendas de itens de limpeza e higiene. Da mesma forma, o fechamento de cinemas e de outras formas de entretenimento cultural estimulou a assinatura de novos serviços de *streaming* e a atividade de assistir filmes e séries em casa.

Gráfico 02 – Compras e Gastos Realizados Durante o Período da Pandemia

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Como destaques de decréscimo no consumo aparecem itens ligados ao vestuário (média = 1,46), os cosméticos e serviços de beleza (média = 1,92) e os eletrodomésticos/eletrônicos (média = 2,07). Os dois primeiros itens guardam forte relação com a necessidade de se apresentar bem para as demais pessoas. Com o contato restrito àqueles que convivem na mesma residência, é natural a menor demanda por roupas, calçados e itens de beleza. Causa estranheza a redução na compra de eletrodomésticos e eletrônicos, tendo em vista que a exigência das atividades domésticas aumenta a demanda por esse tipo de produto, bem como as novas demandas

associadas ao trabalho. O questionário foi respondido em um período no qual as restrições do isolamento eram mais intensas e os shoppings estavam fechados. Talvez muitos ainda prefiram comprar esse tipo de equipamento em lojas físicas, interagindo com o vendedor e com o teste anterior do produto adquirido.

Os demais itens apresentaram variações mais discretas, porém com tendência mais negativa.

O PIOR DO DISTANCIAMENTO

Além do sentimento de ameaça e do sentimento de mal-estar relacionado aos números de casos e óbitos, a necessidade de distanciamento social vem causando impactos importantes na vida das pessoas. Muitos vêm mantendo níveis rigorosos de distanciamento, evitando contatos inclusive com as pessoas mais próximas. O Gráfico 03 mostra, com clareza, que a distância das pessoas queridas é o que mais faz falta aos respondentes da pesquisa, dos quais, respectivamente 30,17% e 23,79%, dizem que o baixo contato com familiares e com os amigos é o pior efeito do necessário afastamento social.

Gráfico 03 – O Que Mais Faz Falta Durante o Distanciamento

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Muitos manifestam a falta do lazer e da atividade física, porém em proporções menores – respectivamente, 18,65% e 11,11% dos respondentes. O estudo e o trabalho somados pouco passaram dos 10%. Uma parte importante da população continua a realizar essas atividades, ainda que, na maioria dos casos, em circunstâncias bem diversas da anterior à pandemia.

2.3. Nova Realidade do Trabalho

Para avaliar a nova realidade do trabalho, procurou-se identificar as mudanças em relação ao local de realização do trabalho, o impacto em relação às condições que o afetam, o resultado do trabalho e, finalmente, a nova realidade do trabalho doméstico.

Como é possível observar no Gráfico 04, a maioria dos respondentes (53,44%) desenvolvia atividades presenciais relacionadas ao trabalho e passaram a trabalhar remotamente após o início da pandemia. Um número não desprezível dos participantes da pesquisa (7,52%) já vinha trabalhando na modalidade *home office*, mesmo antes da pandemia. Apenas 12,09% afirmaram que continuam se deslocando ao trabalho com regularidade.

Gráfico 04 – Local de Realização do Trabalho

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Tendo em perspectiva, novamente, que a escala de 1 a 5 reflete sempre uma comparação entre a situação pós-pandemia e a vivenciada anteriormente – onde 3 indica que a situação não se alterou, valores maiores que 3 indicam aumento e valores menores que 3, uma diminuição –, é possível perceber informações bastante relevantes no Gráfico 05. Primeiramente, em relação aos novos desafios apresentados.

Foi verificada a demanda por novas competências (média = 3,44), a familiaridade com novas tecnologias de comunicação (média = 3,78) e a aquisição de novas habilidades para o exercício do trabalho (média = 3,52). Além disso, o relato de maiores dificuldades com o trabalho (média = 3,43) é acompanhado pela piora na postura corporal (média = 2,4). Por outro lado, não há registros de variação importante na adaptação ao trabalho (média = 3,13), nem na produtividade (média = 2,91).

Gráfico 05 – Impactos no Trabalho

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Muito possivelmente, o atendimento a novas demandas de domínio tecnológico, competências e habilidades – acompanhado de maiores dificuldades para o exercício do trabalho, sem impacto expressivo na produtividade – vem criando demandas psicológicas, as quais serão discutidas e avaliadas com maior profundidade no item 3 deste relatório.

O trabalho doméstico, por sua vez, é claramente mais demandado, como indicam o crescimento na intensidade (média = 4,24) e a maior participação relativa na realização das atividades domésticas, frente aos demais moradores da casa (média = 3,98) – ambos refletidos no Gráfico 06. Esse último resultado deve ser olhado com ressalvas, uma vez que o crescimento na participação relativa de um implica necessariamente na redução da participação relativa de outro. Talvez o crescimento do trabalho doméstico em termos absolutos se reflita em percepção de crescimento relativo.

Gráfico 06 – Impacto no Trabalho Doméstico

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Em contrapartida, destaca-se que, apesar da maior demanda, o trabalho doméstico não parece ser uma questão crítica entre as relacionadas à nova realidade trazida pela pandemia. A tolerância ao trabalho doméstico permaneceu inalterada entre os respondentes (média = 3,00) e as dificuldades para a sua realização registraram aumento discreto (média = 3,24).

3. Transformações e Bem-estar Físico e Psicológico

Nesse grupo de questões buscou-se compreender como as limitações trazidas pelo isolamento e as ameaças trazidas pela pandemia vêm afetando as pessoas em relação ao seu bem-estar físico e psicológico. Além de avaliá-las diretamente, os respondentes ponderaram se aspectos que são determinantes para o bem-estar e variáveis que são *proxys* desse bem-estar se alteraram positiva ou negativamente ou se mantiveram em relação à situação verificada antes da pandemia.

A análise se divide em três blocos. No primeiro, são avaliadas as variáveis do grupo. Para todas elas, calculou-se a média, utilizando os valores da escala de 1 a 5 (1 – Muito menor, 2 – Um pouco menor, 3 – Igual, 4 – Um pouco maior e 5 – Muito maior). No segundo bloco, realizou-se a análise cruzada do bem-estar psicológico com outros grupos/variáveis do levantamento. Nessa análise, assume-se sempre esse bem-estar como variável a ser explicada enquanto que as demais variáveis assumem o papel de variáveis explicativas. Finalmente, o bem-estar é analisado de forma cruzada com as questões de identificação, de modo que possa se compreender como esse se manifesta nos diferentes extratos de renda, escolaridade, religião, estado civil, entre outros.

3.1. Variáveis do Grupo Bem-estar Físico e Psicológico

Essa questão teve como objetivo avaliar como a pandemia e a consequente necessidade de isolamento têm afetado o bem-estar físico e psicológico das pessoas. Como é possível observar no Quadro 01, há fatores que afetam essas formas de bem estar (qualidade do sono, dieta etc.), enquanto que outros já são manifestações ou *proxys* de um mal-estar psicológico (sentimento de ansiedade, de estresse etc.).

Quadro 01 - Avaliação das variáveis relacionadas a bem-estar físico e psicológico

Variáveis	Média
Preocupação com a higiene pessoal e limpeza da casa	4,16
Sentimento de ansiedade	4,04
Sentimento de estresse	3,91
Sentimento de desamparo/tristeza	3,83
Sentimento de tédio	3,79
Intensidade do relacionamento com os coabitantes da sua residência	3,78
Qualidade do relacionamento com os moradores da mesma residência	3,39
Peso	3,37
Sentimento de raiva/agressividade	3,28
Conflitos domésticos	3,13
Consumo de medicamentos não psiquiátricos	3,07
Uso de Medicamentos psiquiátricos	3
Número de horas de sono	2,96
Ingestão de bebida alcoólica	2,83
Qualidade da dieta (em termos de seu impacto na saúde)	2,74
Qualidade do sono	2,54
Sentimento geral de bem-estar físico	2,3
Sentimento geral de bem-estar psicológico	2,28

fonte: elaborado pelos autores (2020)

No conjunto das variáveis, há aquelas de tendência positiva (quanto maior, melhor) e variáveis de tendência negativa (quanto menor, melhor). As médias refletem o conjunto de 2.189 respostas e podem ser analisadas à luz da escala apresentada no parágrafo anterior. Os

resultados mostram de forma clara o efeito perverso da pandemia sobre os sentimentos de bem-estar dos respondentes.

Para quase todas as variáveis de tendência positiva (quanto maior, melhor), as médias ficaram abaixo de 3,00 (indicação de situação pior que antes da pandemia), com exceção da “qualidade do relacionamento com os moradores da mesma residência”. Já para as variáveis de tendência negativa (quanto menor, melhor), todas ficaram acima ou iguais a 3,00. Nesse último caso, a exceção foi apenas o “Consumo de medicamentos não psiquiátricos”.

Em relação às variáveis com média inferior a 3,00 destacam-se exatamente os sentimentos geral de bem-estar físico e psicológico, com médias 2,3 e 2,28, respectivamente. Nos Gráficos 07 e 08, apresentados a seguir, observa-se a distribuição de frequência de respostas para essas variáveis.

Gráfico 07 - Sentimento Geral de Bem-estar Físico

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Verifica-se que apenas 10,47% dos respondentes aumentaram o sentimento geral de bem-estar físico, enquanto que 59,71% diminuíram esse sentimento. Percebe-se situação bastante semelhante em relação ao sentimento geral de bem estar psicológico, com aumento e diminuição, respectivamente de 11,72% e 59,51%. Associa-se, ainda, a esse grupo, a perda de “qualidade do sono” que ficou com média 2,54.

Gráfico 08 - Sentimento Geral de Bem-estar Psicológico

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Entre as variáveis de tendência negativa, o destaque foi a “preocupação com a higiene pessoal e a limpeza da casa”. Como a pesquisa, por uma questão de parcimônia, avalia somente a alteração nessas variáveis e não o seu nível atual ou anterior, apenas infere-se que o crescimento da preocupação seja um aspecto negativo, uma vez que transforma saídas às ruas, contato com o mundo externo e a entrada de mercadorias em casa em processos que envolvem um razoável nível de estresse. Nesse sentido, a variável é negativa em termos do seu impacto no bem-estar psicológico e não no que ela traz em termos de necessárias mudanças de hábito.

Destacam-se, ainda, entre as variáveis de tendência negativa que apresentaram médias altas as variáveis que se associam às manifestações de mal-estar psicológico: Sentimento de ansiedade, Sentimento de estresse, Sentimento de desamparo/tristeza e Sentimento de tédio, todas com valores médios próximos a 4,00.

3.2. Diferenciação do Sentimento de Bem-estar Psicológico a Partir dos Demais Grupos de Questões

Nesse bloco, buscou-se compreender como as demais questões avaliadas no cotidiano pós-pandêmico afetam o bem-estar psicológico. Nesse sentido, para cada bloco de questões e para cada variável, avaliou-se as médias das variáveis a partir da escala de 1 a 5 (1 – Muito menor, 2 – Um pouco menor, 3 – Igual, 4 – Um pouco maior e 5 – Muito maior) em dois grupos, os quais são comparados. No primeiro grupo estão aqueles que se manifestam com bem-estar psicológico um pouco maior ou muito maior e no segundo grupo aqueles com bem-estar psicológico muito menor ou um pouco menor. O objetivo é comparar cada variável nos dois

grupos, procurando identificar como essas variáveis (pela sua diferenciação nos dois grupos) pode influenciar o bem-estar psicológico. Nos grupos, realizaram-se testes de diferenças entre médias e proporções possibilitando identificar as variáveis que possuem diferença estatisticamente significativa entre os que estão com maior bem-estar e menor bem-estar psicológico.

3.2.1. Sentimento de Bem-estar Psicológico e Uso do Tempo Livre durante o isolamento

Foi realizado o teste *t* para diferença entre médias e observou-se que são significativas, ao nível de significância de 5%, as diferenças destacadas em azul no Quadro 02. Observa-se, nesse grupo, atividades que envolvem o maior relaxamento mental como o próprio descanso/relaxamento, as atividades físicas e artísticas. São, ainda, formas de utilização de tempo livre que diferenciam aqueles que estão com sentimento maior de bem-estar depois do isolamento daqueles que estão com pior sentimento de bem-estar psicológico após o isolamento os cursos não profissionalizantes, a leitura e a jardinagem/cultivo de alimentos.

Quadro 02 – Comparação Entre Grupos com maior (4 e 5) e pior sentimento de bem-estar psicológico (1 e 2) Uso do Tempo Livre

Itens	Maior	Menor	Diferença
Descanso/ Relaxamento	3,63	3,03	0,6
Atividades físicas/ esportes	2,45	2	0,45
Atividades Artísticas	3,2	2,75	0,45
Cursos não profissionalizantes	3,34	2,98	0,36
Leitura	3,39	3,11	0,28
Jardinagem/Cultivo de Alimentos	3,32	3,06	0,26
Práticas religiosas/espiritualidade	3,31	3,17	0,14
Reuniões/encontros SOCIAIS	1,52	1,41	0,11
Jogos (físicos/online)	3,04	2,99	0,05
Filmes/ Séries	3,49	3,53	-0,04
Culinária	3,99	4,07	-0,08
Noticiário televisivo	3,19	3,32	-0,13
Mídias sociais	3,63	3,88	-0,25

fonte: elaborado pelos autores (2020)

No sentido inverso, observa-se também que o uso das mídias sociais é mais intenso entre membros do grupo que teve uma piora no bem estar psicológico, possivelmente por estarem mais expostos às notícias e discussões sobre a pandemia, as quais requerem parcimônia, segundo terapeutas e profissionais relacionados ao bem-estar psicológico.

3.2.2. Compras e Gastos

Foi realizado o teste *t* para diferença entre médias e observou-se que são significativas, ao nível de significância de 5%, as diferenças destacadas em azul no Quadro 03. Há diferenças muito discretas de compras e gastos entre os que estão com maior e menor sentimento de bem-estar psicológico.

Quadro 03 - Comparação Entre Grupos com maior (4 e 5) e pior sentimento de bem-estar psicológico (1 e 2) Compras e Gastos

Itens	Maior	Menor	Diferença
Livros	2,9	2,68	0,22
Serviços/produtos religiosos/espiritualidade	2,95	2,8	0,15
Eletrodomésticos / Eletrônicos	2,16	2,02	0,14
Cosméticos / Serviços de Beleza	1,92	1,87	0,05
Roupas / Calçados	1,49	1,45	0,04
Restaurantes / Refeições Delivery	2,61	2,6	0,01
Filmes/séries/Streaming (Ex: Netflix, Globo Play)	3,51	3,53	-0,02
Serviços/produtos eróticos	2,39	2,49	-0,1
Itens alimentícios / Limpeza / Higiene	3,8	3,96	-0,16
Remédios	2,83	3,08	-0,25

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Os itens para os quais foram observadas diferenças significativas foram os livros, indicando um maior bem estar entre aqueles que têm hábito de leitura (favorecido pelo isolamento), e os remédios, que demandam gastos maiores daqueles que tiveram piora no bem-estar psicológico.

3.2.3. O que Mais Faz Falta na Pandemia

Foi realizado o teste Z para diferença entre proporções e observou-se que são significativas ao nível de significância de 5%, as diferenças de média destacadas em azul no Quadro 04. No caso, verifica-se a proporção maior do sentimento de falta do contato com amigos pelo grupo com menor sentimento de bem-estar. É igualmente relevante, ao mesmo nível de significância, a proporção maior do sentimento de falta do trabalho pelo grupo com maior sentimento de bem-estar.

Quadro 04 - Comparação Entre Grupos com maior (4 e 5) e pior sentimento de bem-estar psicológico (1 e 2) O que mais faz falta na pandemia

Itens	Maior	Menor	Diferença
Contato com familiares	29,82	28,6	1,22
Contato com amigos	20,08	25,66	-5,58
Trabalho	10,63	7,52	3,11
Lazer (incl. Eventos culturais e esportivos)	19,69	18,53	1,16
Atividade Física	12,6	10,7	1,9
Estudo	0,39	2,64	-2,25

fonte: elaborado pelos autores (2020)

É possível que essas diferenças possam estar relacionadas à centralidade de aspectos da vida, envolvendo questões como a amizade e o trabalho e como essas diferem em centralidade para determinados perfis de pessoas. Uma vez que a maior parte dos respondentes continua trabalhando durante a pandemia, é natural inferir que o trabalho tem sido menos impactado que a relação com os amigos pela necessidade de isolamento. Daí a possível diferença no bem-estar para as possíveis diferenças na centralidade.

III.2.4. Nível de Isolamento Associado ao Trabalho

Foi realizado o teste Z para diferença entre proporções e observou-se que é significativa, ao nível de significância de 5%, a proporção maior dos que trabalham em casa no grupo que apresenta maior bem-estar psicológico, assim como a proporção maior dos que trabalham fora entre aqueles que apresentam menor bem-estar psicológico.

Quadro 05 – Comparação Entre Grupos com maior (4 e 5) e pior sentimento de bem-estar psicológico (1 e 2) Nível de Isolamento Associado ao Trabalho

Itens	Maior	Menor	Diferença
Trabalham só em casa	65,91%	61,99%	3,92%
Trabalham em casa e fora	26,70%	26,44%	0,26%
Trabalham fora de casa	7,39%	11,56%	-4,17%

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Nesse caso, é natural inferir que os riscos assimétricos podem estar associados à assimetria manifesta de bem-estar psicológico.

3.2.5. Sentimento de Risco Associado à Pandemia

Foi realizado o teste Z para a diferença entre proporções e observou-se que são significativas, ao nível de significância de 5%, todos os itens avaliados. O sentimento de risco é, portanto, significativamente maior para aqueles que possuem menor bem-estar psicológico para as variáveis: Exposição ao Risco de Contágio, Familiares com doenças pré-existentes, Doenças próprias pré-existentes e Sentimento geral de ameaça – essa última com *p-value* praticamente igual a zero.

Quadro 06 – Comparação Entre Grupos com maior (4 e 5) e pior sentimento de bem-estar psicológico (1 e 2) Sentimento de Risco Associado à Pandemia

Risco Alto ou Muito Alto	Maior	Menor	Diferença
Exposição ao risco de contágio	14,23%	20,88%	-6,65%
Riscos de familiares próximos em função de doenças pré-existentes	37,40%	43,60%	-6,20%
Risco individual em função de doenças pré-existentes	15,75%	18,23%	-2,48%
Sentimento geral de ameaça	35,04%	53,88%	-18,84%

fonte: elaborado pelos autores (2020)

De todos os grupos de variáveis estudados, esse foi o que apresentou maior poder de discriminar aqueles que melhoraram e pioraram o bem-estar psicológico após a pandemia. Nesse caso, parece claro que além dos efeitos do isolamento, a tensão trazida pela maior ameaça representada pela epidemia em relação a esse grupo justifica a piora no bem-estar psicológico.

3.2.6. Componentes do Bem-Estar Psicológico e Físico

Foi realizado o teste *t* para a diferença entre médias e observou-se que são significativas, ao nível de significância de 5%, todos os itens avaliados, com exceção da “Intensidade do relacionamento com os coabitantes da residência” e a “Preocupação com a higiene pessoal e limpeza da casa” que não são aspectos relacionados diretamente ao bem-estar psicológico e físico. Essa diferenciação entre os dois grupos é natural já que a maior parte dos itens avaliados ou são fatores causais de mal-estar físico e psicológico ou manifestações dos mesmos. Destaca-se a relação dialética entre bem-estar físico e psicológico explicitado pela diferença mais significativa observada entre os dois grupos justamente no bem-estar físico. A qualidade do sono, da dieta, o número de horas de sono e a qualidade do relacionamento com moradores da casa também são significativamente maior entre os que tiveram melhoria do bem-estar psicológico durante a pandemia.

Quadro 07 – Comparação entre grupos com maior (4 e 5) e pior sentimento de bem-estar psicológico (1 e 2): Componentes do Bem-estar Psicológico e Físico

Itens	Maior	Menor	Diferença
Sentimento geral de bem-estar físico	3,17	1,95	1,22
Qualidade do sono	3,40	2,22	1,18
Qualidade da dieta (em termos de seu impacto na saúde)	3,18	2,57	0,61
Número de horas de sono	3,38	2,79	0,59
Qualidade do relacionamento com os moradores da mesma residência	3,77	3,25	0,52
Intensidade do relacionamento com os coabitantes da sua residência	3,91	3,78	0,13
Preocupação com a higiene pessoal e limpeza da casa	4,15	4,23	-0,08
Ingestão de bebida alcoólica	2,60	2,84	-0,24
Peso	3,16	3,44	-0,28
Consumo de medicamentos não psiquiátricos	2,77	3,18	-0,41
Uso de Medicamentos psiquiátricos	2,61	3,19	-0,58
Conflitos domésticos	2,70	3,3	-0,60
Sentimento de tédio	3,27	3,99	-0,72
Sentimento de raiva/agressividade	2,58	3,54	-0,96
Sentimento de ansiedade	3,39	4,36	-0,97
Sentimento de desamparo/tristeza	3,09	4,16	-1,07
Sentimento de estresse	3,00	4,25	-1,25

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Por outro lado, aqueles que manifestaram piora no bem-estar psicológico têm ingerido mais bebida alcoólica, ganho peso, consumido mais medicamentos (psiquiátricos e não psiquiátricos), se envolvido em mais conflitos domésticos e manifestam sentimentos como tédio, raiva/agressividade, ansiedade e desamparo/tristeza. A maior diferença entre os dois grupos se deu exatamente – e desfavoravelmente ao grupo de piora no bem-estar psicológico – na variável Sentimento de estresse.

3.3. Diferenciações no Bem-estar Associadas às variáveis de Identificação

Nesse último bloco de análise, objetiva-se verificar como as diversas instâncias das variáveis de identificação afetam o bem-estar psicológico (apenas na diferenciação por gênero, observa-se a diferença para todas as variáveis do grupo bem-estar físico e psicológico). O objetivo é verificar que aspectos identitários mais afetam o bem-estar. Desse modo, avalia-se o bem-estar para os diferentes gêneros, faixas de renda, nível de escolaridade etc., verificando-se quais instâncias apresentam destaques positivos e negativos para o bem-estar.

3.3.1. Diferenciação por Gênero

Antes da análise da diferença por gênero é importante registrar que apenas três respondentes declararam-se não binários em relação ao gênero. Sendo assim, o tamanho do estrato não permitiu a análise cruzada com as variáveis relacionadas ao sentimento de bem-estar físico e psicológico, a qual foi realizada apenas com os gêneros masculino e feminino que tiveram, respectivamente, 647 e 1435 respostas.

Foi realizado o teste *t* para a diferença entre médias e observou-se diferença significativa ao nível de significância de 5% entre os dois gêneros nos itens selecionados em azul. É possível observar que o gênero feminino dá sinais de estar mais impactado sob o ponto de vista psicológico. As três variáveis que tiveram maior diferença entre os gêneros – e sempre em favor do gênero feminino – foram relacionadas ao crescimento do sentimento de estresse (+0,31), ansiedade (+0,28) e desamparo/tristeza (+0,27). Observa-se, ainda, que o sentimento de bem-estar psicológico é significativamente menor também nesse gênero (-0,21), bem como a qualidade do sono.

Quadro 08 - Bem-estar Físico e Psicológico por Gênero

Itens	Feminino	Masculino	Diferença
Sentimento de estresse	4,01	3,7	0,31
Sentimento de ansiedade	4,13	3,85	0,28
Sentimento de desamparo/tristeza	3,92	3,65	0,27

Intensidade do relacionamento com os coabitantes da sua residência	3,86	3,63	0,23
Qualidade do relacionamento com os moradores da mesma residência	3,46	3,26	0,2
Preocupação com a higiene pessoal e limpeza da casa	4,21	4,02	0,19
Sentimento de raiva/agressividade	3,34	3,19	0,15
Uso de Medicamentos psiquiátricos	3,05	2,92	0,13
Consumo de medicamentos não psiquiátricos	3,1	3	0,1
Conflitos domésticos	3,16	3,07	0,09
Sentimento de tédio	3,81	3,78	0,03
Ingestão de bebida alcoólica	2,86	2,84	0,02
Peso	3,38	3,36	0,02
Qualidade da dieta (em termos de impacto na saúde)	2,74	2,73	0,01
Número de horas de sono	2,94	2,96	-0,02
Sentimento geral de bem-estar físico	2,24	2,39	-0,15
Qualidade do sono	2,47	2,65	-0,18
Sentimento de bem-estar psicológico	2,21	2,42	-0,21

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Em relação ao sentimento de bem-estar físico, o gênero feminino também apresenta uma situação de piora mais acentuada que a do gênero masculino (-0,15), mas que não é significativo ao nível de significância estabelecido.

Ainda que se leve em consideração que mulheres são mais suscetíveis a sentimentos de mal-estar psicológico (Pesquisa da Universidade de Oxford concluiu que mulheres têm uma chance 75% maior do que os homens de ter sofrido depressão em um período recente, e 60% maior de ter sofrido transtorno de ansiedade), coloca-se como hipótese, sobretudo para as mulheres que continuam a trabalhar durante a pandemia, que o problema da dupla jornada é intensificado de forma assimétrica, criando demandas ainda mais intensas para esse gênero, afetando o seu bem-estar psicológico, o qual se manifesta nos sentimentos acima relacionados.

Como aspecto positivo na diferenciação entre gêneros, em favor do gênero feminino, destacam-se as variáveis associadas a relacionamento, as quais têm média superior para esse gênero tanto em intensidade (+0,23) como em qualidade (+0,20).

Como última variável com diferenciação significativa entre gêneros, observa-se a “Preocupação com higiene pessoal e limpeza da casa”, a qual possivelmente, mais uma vez, é maior no gênero feminino pela assimetria de responsabilidades ainda verificada nas questões do lar.

3.3.2. Diferenciação por Religião

Foi realizado o teste *t* para a diferença entre médias e observou-se diferença significativa em relação à média geral para bem-estar psicológico (2,28), ao nível de significância de 5%, apenas para a religião Budista. Práticas associadas a essa religião podem ajudar no controle da ansiedade e das alterações do sono, intervindo positivamente no sentir-se bem psicologicamente.

Quadro 09 – Bem Estar Psicológico por Religião

Religiões	Médias
Católica	2,30
Evangélica	2,38
Outra religiosidade cristã	2,11
Judaísmo	2,40
Espírita	2,31
Budista	2,88
Umbanda ou Candomblé	2,21
Não determinado ou múltiplo pertencimento	2,18
Agnóstico	2,21
Ateísta	2,15

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Os não vinculados a nenhuma religião (Não determinado ou múltiplo pertencimento (2,18), Agnóstico (2,21) e Ateísta (2,15)) apresentaram médias discretamente abaixo da média geral.

3.3.3. Diferenciação por Faixa Etária

Foi realizado o teste *t* para a diferença entre médias e observou-se diferença significativa em relação à média geral para bem-estar psicológico (2,28), ao nível de significância de 5%, apenas para a faixa etária de 18 a 30 anos (2,09).

Quadro 10 – Bem-Estar Psicológico por Faixa Etária

Faixas Etárias	Médias
Menor de 18 anos	2,33
De 18 a 30 anos	2,09
De 31 a 40 anos	2,23
De 41 a 50 anos	2,35
De 51 a 65 anos	2,42
Mais de 65 anos	2,39

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Uma vez que o distanciamento dos amigos mostrou-se como uma das mais sensíveis para a maioria dos respondentes, esse certamente impacta de maneira mais significativa aqueles que estão em uma faixa etária de maior intensidade de relacionamento e com uma vida social, em uma situação não-pandêmica, mais ativa.

3.3.4. Diferenciação por Estado Civil

Foi realizado o teste *t* para a diferença entre médias e não se observou diferença significativa em relação à média geral para bem-estar psicológico (2,28), ao nível de significância de 5%. Apesar da elevada homogeneidade nos cinco grupos, observa-se uma discreta diferença para os solteiros que apresentam uma média inferior aos dos demais. A expectativa, até pelo impacto diferenciado do isolamento para esse grupo, é que a diferença fosse mais expressiva.

Quadro 11 – Bem-estar Psicológico por Estado Civil

Estado Civil	Média
Solteiro(a)	2,14
Casado(a)	2,38
União Estável	2,21
Separado(a)/Divorciado(a)	2,36
Viúvo(a)	2,29

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Não se sabe, no entanto, que proporção dos solteiros pesquisados têm parceiros fixos de relacionamento com os quais estão mantendo contato, mesmo com o isolamento.

3.3.5. Diferenciação por Número de Moradores na Residência

Foi realizado o teste *t* para a diferença entre médias e observou-se diferença significativa em relação à média geral para bem-estar psicológico (2,28), ao nível de significância de 5%, para as quantidades de números de moradores destacados em azul no Quadro 12.

Quadro 12 – Bem-estar Psicológico por Número de Moradores na Residência

Número de Moradores na Residência	Média
1	2,23
2	2,26
3	2,29
4	2,29
5	2,31
6	2,51
7	1,84
8	2,00
9	2,67 (3 respostas)
10	2,00
Mais de 10	4,50 (2 respostas)

fonte: elaborado pelos autores (2020)

No intervalo de um a seis moradores, observa-se que há um progressivo – ainda que discreto – aumento do bem-estar psicológico com o aumento do número de moradores, o que pode indicar que, na condição de isolamento, estar confinado em grupos maiores pode trazer mais conforto e amparo psicológico. No entanto, à medida que o número continua a aumentar, a densidade de pessoas pode tornar o isolamento mais problemático. Desse modo, observa-se que aqueles que possuem 7, 8 e 10 moradores na mesma residência têm bem-estar psicológico significativamente abaixo da média. Paradoxalmente, grupos com 9 e mais de 10 moradores apresentaram médias de bem-estar psicológico bem acima da média. No entanto, esses dois grupos tiveram, respectivamente, apenas três e dois respondentes, comprometendo significativamente a análise, já que não há uma hipótese para justificar essa diferenciação positiva.

III.3.6. Diferenciação por Renda

Foi realizado o teste *t* para a diferença entre médias e observou-se diferença significativa em relação à média geral para bem-estar psicológico (2,28), ao nível de significância de 5% apenas para a faixa de “Menos de 01 salário mínimo”, o que indica que nesse grupo pode somar-se aos desconfortos trazidos pelo isolamento e pela ameaça do vírus a dificuldade de atendimento das necessidades mais básicas, nesse período especialmente difícil.

Quadro 13 – Bem-estar Psicológico por Faixa de Renda

Faixas de Renda	Médias
Menos de 01 salário mínimo	1,83
De 01 a 03 salários mínimos	2,18
De 03 a 06 salários mínimos	2,26
De 06 a 10 salários mínimos	2,32
De 10 a 15 salários mínimos	2,36
Mais de 15 salários mínimos	2,34

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Há um progressivo aumento do bem-estar à medida que a renda vai aumentando, ainda que esse seja discreto. A partir de 06 salários mínimos, os números são bastante semelhantes nas faixas seguintes.

3.3.7. Diferenciação por Nível de Escolaridade

Foi realizado o teste *t* para a diferença entre médias e observou-se diferença significativa em relação à média geral para bem-estar psicológico (2,28), ao nível de significância de 5%, para os grupos de menor escolaridade (Fundamental incompleto (3,20) e Fundamental (2,60)) e para os que têm Pós-doutorado. Para os dois primeiros grupos, há, respectivamente, cinco e quinze respondentes apenas. Já para o último, foram 92 respondentes. Não há uma hipótese para essas médias mais elevadas nos dois primeiros grupos.

Quadro 14 – Bem-estar Psicológico por Escolaridade

Escolaridades	Médias
Fundamental incompleto	3,20
Fundamental	2,60
Médio Regular	2,10

Médio técnico	2,29
Graduação	2,31
Especialização	2,27
Mestrado	2,17
Doutorado	2,37
Pós-doutorado	2,46

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Para aqueles que têm pós-doutorado, presume-se que a faixa etária mais elevada pode interferir positivamente, já que essa tendência de maior bem-estar nas faixas etárias mais avançadas, ainda que não estatisticamente significativa, foi observada no Quadro 10.

III.3.8. Diferenciação por Unidade da Federação

Primeiramente, registra-se que o Quadro 15 apresenta apenas as médias para as Unidades da Federação que tiveram pelo menos 20 respondentes.

Quadro 15 – Bem-estar Psicológico por Unidade da Federação

Unidades da Federação	Médias
Amazonas	2,17
Bahia	2,22
Ceará	2,17
Distrito Federal	2,36
Espírito Santo	2,26
Minas Gerais	2,34
Pará	2,49
Paraíba	2,11
Paraná	2,40
Pernambuco	2,18
Rio de Janeiro	2,27
Rio Grande do Sul	2,20
Santa Catarina	2,44
São Paulo	2,40

fonte: elaborado pelos autores (2020)

Foi realizado o teste t para a diferença entre médias e observou-se diferença significativa em relação à média geral para bem-estar psicológico (2,28), ao nível de significância de 5%, para os estados do Pará (diferencial positivo) e Paraíba (diferencial negativo). As duas Unidades Federativas estão, respectivamente, no primeiro e no segundo quartil em relação ao número de infectados e óbitos, não havendo uma justificativa para a diferenciação positiva ou negativa dos demais. Haveria de se realizar outros cruzamentos para se obter alguma explicação, o que, por uma questão de parcimônia e de extensão do relatório não será feito.

CONCLUSÕES

Passados seis meses do surgimento do primeiro caso no país, as incertezas são maiores que as iniciais. Muito se conjectura sobre o que será o novo normal, mas o fato é que incertezas diversas tornam o período que se estenderá até o final de 2021 bastante nebuloso e de difícil projeção.

O presente relatório nos apresenta um panorama das repercussões da Pandemia da COVID-19 no cotidiano das pessoas no ano de 2020, apontando para uma transformação importante no dia a dia dos brasileiros. Variações e reinvenções no lazer, no tempo livre, nos gastos, nos trabalhos profissional e doméstico, e na interação social são identificadas. Ressalta-se que, no momento da pesquisa, o país vivia o final do terceiro mês de isolamento.

Atualmente, apesar da permanência dos elevados números de contaminações e mortes, vários municípios estão em fase de relaxamento das medidas de distanciamento social. O Observatório da Sociedade Pós-Pandêmica (OSPP) continuará a lançar luz sobre as transformações imediatas, provisórias e mais duradouras que a realidade de uma pandemia traz, não só na vida em si, mas na percepção que as pessoas têm sobre ela.

A evolução darwiniana trata sobretudo da capacidade de se adaptar. Talvez os nossos conhecimentos sobre física é que devam ser invocados nesse momento. A terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A natureza reage a ação humana. Talvez chegar a essa compreensão custe menos que a atual e as possíveis mais exigentes necessidades de adaptação que ela poderá passar a exigir de nós.

como citar esse texto: HASTENREITER FILHO, Horacio N.; TELLECHEA, Justina; MENDES, Diego C.; EMMENDOERFER, Magnus L. **Cotidiano das pessoas durante o isolamento** [relatório]. UFBA, UnB, UFV, UFTM: OSPP, 2020.

**Observatório da Sociedade
Pós-Pandêmica - OSPP**

set. 2020

<http://www.ospp.ufba.br>
observapospandemia@gmail.com
bit.ly/youtubeospp

**pesquisadoras e pesquisadores
do OSPP | julho 2020**

Aaa Paula Antunes Martins (UnB)
André Santos (UFBA)
Christiana Freitas (UnB)
Diego CostaMendes (UFV)
Ernani Marques dos Santos (UFBa)
Genaulto C. de França Filho (UFBA)
Heloisa Cristina F. Frizzo (UFTM)
Horacio Nelson Hastenreiter Filho (UFBA)
Janaina Lopes Pereira Peres (UnB)
Justina Tellechea (UFBA)
Lara Silva Laranja (UnB)
Luciana Guedes da Silva (UnB)
Luiz Fernando Macedo Bessa (UnB)
Magnus Luiz Emmendoerfer (UFV)
Rosana de Freitas Boullosa (UnB)
Silvio Araújo (UFBA)

editoração

Lara Silva Laranja (UnB)
Janaina Lopes Pereira Peres (UnB)